

Resenha

O ÚLTIMO SUSPIRO DA LEI: ética jurídica e autonomia dos corpos no filme 'Uma Prova De Amor'

Lucas Andrade de Oliveira¹
Lorena Silva Vitória Almeida Araújo²

Esta resenha acadêmica se propõe a examinar a relação da Ética jurídica, com o drama “Uma Prova de Amor”, lançado em 2009 e dirigido por Nick Cassavetes, protagonizado por Sofia Vassilieva como Kate Fitzgerald e Abigail Breslin como Anna Fitzgerald.

Antes de adentrar na narrativa é mister contextualizar a obra, esta que retrata o laço entre duas irmãs. Kate, acometida por leucemia, vive cercada de cuidados, enquanto Anna, sua irmã mais nova, se torna, desde o nascimento, um elo vital para a manutenção da vida de Kate. Ademais, ao desenrolar da narrativa, o filme aborda questões de múltiplas dimensões: emocionais, médicas e, sobretudo, jurídicas. Trata-se de uma obra que transcende o simples drama familiar, explorando dilemas éticos e legais com sensibilidade e profundidade.

A priori, “Uma Prova de Amor” inicia-se apresentando a vida de Anna, uma menina de 11 anos cuja existência não segue os padrões comuns da infância. Anna viveu longos capítulos de sua existência entre paredes de hospitais, não em razão de enfermidade, mas porque sua existência já vinha entrelaçada a um propósito que lhe fora concedido por seus genitores. Ser fonte de vida para a irmã mais velha, Kate, acometida por leucemia mieloide aguda desde a infância. Uma trajetória bordada com escolhas éticas e reflexões morais.

¹ Graduando em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Bolsista FAPEMIG, projeto de pesquisa: Direito, Literatura e Reinvenções Simbólicas do Território: Diálogos em Tempos Neoliberais. e-mail: lucas.oliveira2@univale.br

² Mestra em Gestão Integrada de Território pela Univale (2020). Pós-graduanda em Direito das Famílias e Sucessões pela Faculdade Única (2020). Especialista em Direito Internacional pelo Centro de Direito Internacional (CEDIN) (2017). Especialista em Direito Público pela Fadvale (2015). Graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadvale) (2013). Professora na Universidade Vale do Rio Doce (Univale). lorena.araujo@univale.br

Para que se avance na compreensão, primeiro, é necessário desvendar os conceitos de ética e moral, e de que modo se reverberam no mundo jurídico e na obra em análise. Nesse sentido, o campo jurídico, por essência, encontra-se alicerçado em uma conduta ética, visto que a aplicação das leis deve sempre observar não apenas a letra fria da norma, mas também os princípios de justiça e correção que a sustentam (Mezzomo; Monteiro, 2019, p.15).

Em princípio, embora frequentemente utilizados como sinônimos, ética e moral carregam nuances distintas. O Dicionário da Academia Brasileira de Letras, define a ética como um ramo do conhecimento que aborda os princípios morais de forma abrangente, incluindo não apenas o Direito e a política, mas também a conduta pessoal e a religião (Academia Brasileira de Letras, 2009). Trata-se, portanto, de uma disciplina que denota sobre o que é moralmente correto, tanto no plano da consciência individual quanto na esfera dos atos praticados em liberdade. Já a moral está relacionada à posição perante esses valores, que orientam a vida em sociedade, como uma realização da ética.

Ética tem por fim determinar os valores fundantes do comportamento humano, ao passo que a Moral se referiria mais à posição subjetiva perante esses valores, ou à maneira como eles se apresentam objetivamente como regras ou mandamentos. Sob esse ângulo, a Moral representaria a realização da Ética in concreto, em nossa experiência de todos os dias (Reale, 1997, p. 325).

A moral, por sua vez, é compreendida como uma criação humana, fruto de uma construção histórica que se desenvolve a partir da definição do que se entende por “bom” e “mal”, cujas próprias etimologias revelam suas origens e transformações. Assim, a moral não é absoluta ou fixa, mas sim relativa, variando conforme o tempo, o espaço e o contexto social em que se manifesta (Nietzsche, 2009, p. 31 a 34). Durante muito tempo, filósofos moralistas se preocuparam de forma superficial em definir e aplicar conceitos de certo e errado. No entanto, suas reflexões frequentemente careciam de uma análise aprofundada, pois eram influenciadas pelo espírito de sua época, pelo contexto social, pela região e pela classe a que pertenciam. Assim, não percebiam que a verdadeira compreensão da moral só emerge da comparação entre diferentes sistemas morais, e não da análise isolada de uma única tradição ou conjunto de valores (Nietzsche, 2005, p.74-75).

No âmbito profissional, a ética é concebida como um conjunto de normas que guiam a consciência e a responsabilidade do indivíduo no exercício de sua função (Mezzomo; Monteiro, 2019, p. 15). Nesse sentido, “ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive, em todas as suas atividades” (Mezzomo; Monteiro, 2019, p. 15). Assim, ao se considerar a ética no universo jurídico, percebe-se que não basta o simples cumprimento da norma: é necessário agir segundo princípios que resguardam a dignidade humana, a justiça e a autonomia. A ética jurídica, portanto, é a ponte entre o Direito escrito e a vida concreta, entre a norma e a humanidade.

A ética também está ligada à ideia de liberdade, ao livre-arbítrio e aos critérios utilizados por todas as pessoas para conduzir a sua vida. Nessa perspectiva, a ética pode ser vista como um grupamento de ideias que guiam a humanidade na busca por uma convivência satisfatória (Cortella; Barros Filho, 2015, p. 25).

Dentro do campo jurídico, utiliza-se igualmente a expressão “deontologia”, termo que designa a disciplina voltada ao estudo dos deveres e direitos dos agentes que atuam com o Direito, advogados, juízes, promotores de justiça, entre outros, bem como de seus fundamentos éticos e legais (Frauches; Callegari, 2022, p. 93). A deontologia jurídica, nesse sentido, não se restringe à simples enumeração de regras profissionais, mas constitui uma reflexão profunda sobre a conduta que se espera daqueles que exercem funções essenciais à Justiça. Trata-se de um ramo que busca garantir que tais agentes, ao desempenharem suas atribuições, não se limitem à aplicação mecânica da lei, mas atuem orientados por princípios de integridade, responsabilidade e respeito à dignidade humana.

Dando seguimento à história, desde o instante em que veio ao mundo, Anna habitou um destino distante da vida convencional. Seus pais, Sara Fitzgerald (interpretada por Cameron Diaz) e Brian Fitzgerald (interpretado por Jason Patric), recorreram à fertilização *in vitro*, escolhendo criteriosamente genes compatíveis com os de Kate, circunstância que, de forma irônica, foi sugerida pelo médico, permitindo que a criança nascesse com o destino de doar-se a Kate. Dessa forma, ficou evidente que seu destino seria servir como fonte de vida para a irmã: ainda recém-nascida, Anna doou células-tronco do cordão umbilical e, posteriormente, medula óssea, entre outros procedimentos. Cresceu, portanto, sempre conduzida, sem jamais poder exercer soberania sobre seu próprio corpo.

Tendo-se definido a ética, questiona-se: é moralmente aceitável que a orientação do médico conduza à concepção de outro filho apenas para sustentar a vida da filha doente? A problemática é profunda, envolvendo a instrumentalização da vida humana: até que ponto é moralmente aceitável gerar alguém não por seu próprio valor, mas para sustentar a vida de outra?

Sob a perspectiva da bioética, esse dilema se enquadra no campo do respeito à dignidade da pessoa humana. Nas palavras de Kant, o ser humano não pode ser tratado como um simples meio, mas sempre como um fim em si mesmo (Kant, 1964, p. 28). Por conseguinte, ao conceber uma criança para carregar o fardo de ser a salvação de outra, corre-se o risco de reduzir sua existência à condição de “instrumento terapêutico”, violando sua autonomia e seu direito intrínseco de existir por si mesma.

No campo jurídico, tal questão poderia ser debatida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal brasileira), que é fundamento do Estado Democrático de Direito. A dignidade impede que qualquer indivíduo seja visto apenas como recurso para atender interesses de terceiros, ainda que esses interesses sejam a preservação da vida de alguém.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana; (Brasil, 1988).

Do prisma da medicina, desponta uma delicada questão ética: o cuidado com a vida contrasta com a intervenção que pode desafiar os direitos de futuras existências. A bioética principialista (Beauchamp & Childress) orienta pela observância de quatro princípios: beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Gerar uma criança para salvar outra pode até atender ao princípio da beneficência em relação à filha doente, mas coloca em risco os princípios da autonomia (a nova criança não pôde consentir) e da justiça (ela passa a nascer com um “papel imposto”). Consequentemente, a questão não se resolve com simplicidade, mas o consenso ético mais sólido é que a vida humana não pode ser reduzida a uma função utilitária. A criança gerada possui dignidade própria, devendo ser reconhecida como sujeito de direitos, e não como “ferramenta” para prolongar a vida de outrem.

Kate é uma menina acometida por leucemia, e, durante a narrativa central do filme, tinha 16 anos, vivendo longos anos de tratamento destinados a melhorar e prolongar sua qualidade de vida. Sempre se mostrou uma pessoa dócil, mas, por meio de *flashbacks*, o filme revela momentos de sofrimento que muitas vezes não eram perceptíveis para aqueles ao seu redor. Ela enfrentou anos de quimioterapia, transfusões e internações, suportando dores físicas e emocionais intensas.

Contudo, a vida de Kate não se resumiu à tristeza. O filme também nos mostra momentos de felicidade, especialmente quando conhece Taylor, um jovem também acometido por câncer, que compartilhava sua mesma dor. O encontro ocorre dentro do hospital, um ambiente de desconforto e sofrimento, mas que, por breves instantes, se torna palco de alegria e cumplicidade. Entretanto, essa felicidade é efêmera: Taylor morre, deixando Kate profundamente abalada. Essa perda reforça sua percepção da finitude de sua vida, e é nesse ponto que inicia um processo de aceitação, buscando, aos poucos, transmitir essa compreensão à sua família.

A trama começa a atingir seu clímax quando Anna descobre que precisará doar um rim para sua irmã. Cansada de carregar sobre si o fardo de um corpo instrumentalizado, ela decide procurar um advogado, Campbell Alexander (interpretado por Alec Baldwin), para impedir que fosse obrigada a realizar o procedimento, solicitando assim sua emancipação médica. O advogado, sensibilizado por sua própria condição, convivendo com epilepsia, sente-se tocado pelo caso e aceita representá-la. A situação provoca grande tensão, especialmente para a mãe de Anna, Sara Fitzgerald, que não consegue aceitar a decisão da filha, tornando o ambiente familiar palco de conflitos emocionais e éticos.

Um aspecto que, ainda que tênue, se destaca é Anna contratar um advogado aos seus apenas 11 anos de idade. Surge, então, um questionamento jurídico fundamental: poderia um advogado atuar em nome de uma criança absolutamente incapaz, nos termos do Código Civil, sem que houvesse um representante legal? O Código Civil brasileiro, em seu artigo 3º, estabelece que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Portanto, evidencia-se uma possível violação ética na conduta do advogado retratado no filme, que, comovido pela situação, deixa-se guiar pelas emoções e não observa os limites legais da capacidade civil, nem a necessidade de representação formal. “Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos” (Brasil, 1988).

Essa circunstância suscita uma reflexão profunda: até que ponto uma criança pode exercer domínio sobre sua própria vida? O debate se aproxima de dilemas reais, como os casos envolvendo crianças de famílias Testemunhas de Jeová, nas quais os pais, por motivos religiosos, recusam que os filhos recebam transfusão de sangue, mesmo diante de risco de morte. Nessas situações, o Direito é constantemente provocado a ponderar entre a autonomia, a proteção integral da criança e os limites da decisão familiar, revelando tensões éticas e jurídicas que ultrapassam a letra fria da lei.

1. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde, por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde, por razões religiosas, é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive, quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade. 2. É possível a realização de procedimento médico, disponibilizado a todos pelo sistema público de saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente.” STF, RE 1.212.272/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25 set. 2024, Tema 1.069 da Repercussão Geral (Brasil, 2024).

A atitude de Anna provoca um profundo choque em sua mãe, Sara Fitzgerald, que sempre acreditou que a filha entregaria-se inteiramente por por Kate. Confrontada com a decisão de Anna, Sara, ex-advogada, decide retomar a prática jurídica para lutar contra a própria filha no tribunal, buscando obrigá-la aos procedimentos necessários.

Ao desenrolar desse conflito, o filme expõe a complexa dinâmica familiar. Kate, cada vez mais fragilizada, começa a aceitar seu destino; Sara, por sua vez, recusa-se a desistir ou a enxergar a realidade, vivendo inteiramente em função de salvar a filha, ainda que não almeje ser salva, relegando ao esquecimento os outros filhos. Brian, o pai, mantém uma postura mais equilibrada, reconhecendo os direitos e a autonomia de Anna. Já Jesse, o irmão do meio, (interpretado por Evan Taylor) permanece praticamente invisível, raramente recebendo atenção da família, que concentra todos os esforços e preocupações em torno da doença de Kate.

Em suma, o caso é apresentado à juíza De Salvo (interpretada por Joan Cusack), que se mostra emocionalmente tocada pela situação, carregando sua própria dor: a perda recente de uma filha em um acidente. Essa vivência confere maior peso emocional ao julgamento. Durante as audiências, Anna explica estar exausta,

afirmando não suportar mais viver sem poder exercer escolhas sobre sua própria vida. Sara, insistente, continua defendendo que todas as decisões são pelo bem de Kate, mesmo que não correspondam à realidade ou ao desejo da filha. Campbell Alexander, advogado de Anna e portador de epilepsia, luta para demonstrar que Anna possui o direito de decidir sobre seu corpo.

Ainda no campo jurídico, é necessário refletir sobre a colisão entre o princípio da impessoalidade e a influência das emoções nas decisões judiciais. Percebe-se que a juíza se comove com a situação dramática vivida por Anna e sua família. Surge, então, a indagação: seria ético que uma magistrada, representante do Poder Judiciário e da própria lei, permita-se influenciar pela personalidade diante de uma causa que, embora sensível, deveria ser analisada sob os parâmetros estritamente jurídicos?

A Constituição Federal brasileira estabelece a impessoalidade como um dos princípios fundamentais da administração pública (art. 37, caput), princípio que também se estende ao Poder Judiciário. O juiz deve decidir com base na lei, nos autos e no devido processo legal, e não guiado por preferências pessoais ou sentimentos individuais. Todavia, não se pode ignorar que o julgador é humano, e que sua formação ética e moral pode, em determinadas situações, influenciar na aplicação do Direito.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Brasil, 1988).

Assim, o dilema que emerge é: até que ponto a emoção compromete a imparcialidade? Seria a neutralidade absoluta possível ou mesmo desejável? Alguns doutrinadores defendem que a completa exclusão da dimensão humana é utópica, sendo inevitável que a sensibilidade do julgador interfira em algum grau em sua decisão. Contudo, há consenso de que, ainda que a empatia exista, a decisão final deve ser fundamentada juridicamente, sob pena de violar não apenas a ética judicial, mas também a própria segurança jurídica.

O enredo dá uma guinada decisiva quando se descortina a razão genuína do processo: não foi Anna quem tomou a iniciativa de buscar a emancipação médica, mas sim Kate, que já havia aceitado seu destino e não queria mais que Anna fosse submetida a procedimentos dolorosos e arriscados. Essa revelação transfigura

completamente a percepção do conflito familiar e reforça o tema central do filme: a autonomia do corpo e o limite do amor familiar.

Por fim, a condição de Kate se agrava rapidamente, e a família corre ao hospital. Sara, que durante toda a narrativa se entregara incansavelmente à luta pela sobrevivência da filha, finalmente se depara com a impossibilidade de vencer a morte. Num instante carregado de sentimento Kate pede à mãe que a deixe partir. Entre lágrimas, Sara consente, permanecendo junto à filha em seus últimos suspiros. Kate parte no hospital, cercada pela família, encerrando seu sofrimento com dignidade e amor.

A narrativa do filme é concluída por Anna, já mais velha, que visita o local preferido de Kate, uma praia. Ela reflete sobre o impacto profundo que a irmã teve na vida de todos ao seu redor. Ao final, Anna revela que, anualmente, a família retorna àquele lugar para lembrar de Kate, cuja vida, embora breve, transformou profundamente aqueles que a amavam.

Diante do exposto, o filme “Uma Prova de Amor” desvela um estudo sobre os encontros entre a deontologia jurídica, ética profissional e a condição humana. A história de Anna e Kate excede um drama familiar comovente, expondo as tensões entre um sistema legal fundamentado na razão e a força avassaladora do afeto, da emoção e do luto.

A análise demonstrou que a obra de Nick Cassavetes questiona a frieza do Direito ao colocar à prova a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana. A instrumentalização de Anna para o bem-estar de Kate, o papel do médico ao sugerir a concepção de uma "criança-doadora" e a atuação do advogado sem tutela adequada evidenciam que cumprir a lei não basta; a conduta profissional precisa estar norteadas por princípios de integridade e responsabilidade.

Em síntese, a obra provoca sobre os limites da justiça diante da fragilidade da vida, lembrando que a ética é uma busca constante pelo equilíbrio entre o legal e o humano. Por trás de cada processo, há pessoas com direitos, deveres, dilemas e, por vezes, a necessidade de afirmar seu último “não”.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. **Dicionário da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 7 dez. 2021. Disponível em:

<https://www.academia.org.br/nossa-lingua/dicionario-da-lingua-portuguesa>. Acesso em: 5 set. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional n.º 135 de 20.12.2024. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 5 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o código civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 5 set. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n. 1.212.272/AL**. Recurso Extraordinário. Constitucional. Direitos Fundamentais Repercussão Geral. Tema 1.069. Cirurgia Sem Transfusão Sanguínea. Testemunhas de Jeová. Autodeterminação. Liberdade de Crença. Condicionantes. Provimento. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, DF, Tribunal Pleno, j. 25 set. 2024. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5703626>. Acesso em: 1 out. 2025.

CORTELLA, Mario Sergio; BARROS FILHO, Clóvis de. **Ética e vergonha na cara!** Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2015. 112 p.

FRAUCHES, G. B.; CALLEGARI, J. A. Deontologia jurídica e ética profissional: o papel do advogado no processo. **Revista Portuguesa de Ciências Jurídicas**, v. 3, n. 1, p. 92-103, jan./jul. 2022.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964. 184 p.

MEZZOMO, Lisiane Cervieri; MONTEIRO, Danieli Urach. **Deontologia e legislação**. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

NIETZSCHE, Friedrich. **Além do bem e do mal**. São Paulo: Companhia de Bolso, 2005.

NIETZSCHE, Friedrich. **A genealogia da moral**. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

REALE, Miguel. **Variações sobre ética e moral**: quarto ocupante da Cadeira 14 na Academia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro: Memória Futura, Academia Brasileira de Letras, 1997.